

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 734 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANKLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Bank hisobi va auditi" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Jahon moliya xizmatlari bozorining tahlili shundan dalolat beradiki, global inqiroz sharoitida nafaqat islomiy davlatlarda balki AQSh va Yevropa davlatlarida ham bank foizlari bilan bog'liq bo'lmagan noan'anaviy bank xizmatlaridan foydalanishga bo'lgan qiziqishlari va ehtiyojlari ortib bormoqda. Maqolada islomiy bankchilikning mohiyati va ahamiyati, ularning faoliyati xususiyatlari va asosiy tamoyillari ko'rib chiqilgan. Islom banklarining jahon moliya tizimiga integratsiyalashuvi jarayoni va ularning rivojlanish tendensiyalari, global islomiy banklarning ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Shuningdek, MDH davlatlarida islomiy banklarning rivojlanishi hamda O'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: islom iqtisodiyoti, islomiy banking, islomiy moliya, tamoyillar, ribo, foizlar, aktivlar, islomiy moliyalashtirish.

Abstract: Analysis of the global financial services market shows that in the context of the global crisis, there is a growing interest and need to use non-traditional banking services that are not related to bank interest, not only in Islamic states, but also in the United States and European countries. The article examines the essence and significance of Islamic banking, the features of functioning and the basic principles of their activities. The process of integration of Islamic banking into the global financial system and trends in their development are analyzed, the indicators of global Islamic banking are analyzed. Also, the development of Islamic banking in the CIS countries and prospects for development in Uzbekistan are considered.

Key words: Islamic economics, Islamic banking, Islamic finance, principles, riba, interest, assets, Islamic financing.

Аннотация: Анализ мирового рынка финансовых услуг показывает, что в условиях мирового кризиса интерес и потребность в нетрадиционных банковских услугах, не связанных с банковским процентом, возрастают не только в исламских странах, но и в США и странах Европы. В статье рассматриваются сущность и значение исламского банкинга, особенности его деятельности и основные принципы. Анализируется процесс интеграции исламских банков в мировую финансовую систему и тенденции их развития, а также деятельность мировых исламских банков. Также были рассмотрены вопросы развития исламских банков в странах СНГ и перспективы их развития в Узбекистане.

Ключевые слова: исламская экономика, исламский банкинг, исламские финансы, принципы, ростовщичество, проценты, активы, исламское финансирование.

KIRISH

Hozirgi vaqtda Islomiy moliyaviy xizmatlar bozori jadal rivojlanmoqda. Islomiy bank sektori 50 yildan ortiq vaqt mobaynida o'zini inqiroz hodisalariga eng kam ta'sir ko'rsatadigan ilg'or va hayotiy moliyaviy tizim sifatida namoyon qildi. Islomiy banklarning jadal o'sishi 2008-yilda global moliyaviy inqirozga, shuningdek, Islomiy moliya institutlarining aksariyat qismi joylashgan mamlakatlarda yuqori neft narxlariga bog'liq edi. Shuningdek, foyda va zararni taqsimlash tamoyili, foizlarni taqiqlash va axloqiy kreditlash kabi tamoyillar kam xatarli hisoblanadi va shuning uchun Islomiy moliya institutlari inqirozga qarshi o'zining barqarorligini namoyish etdi.

Islomiy banking – bu bank faoliyati bo'lib, islom tamoyillariga mos keladigan moliyaviy xizmatlarning muqobil turi hisoblanadi. Islomiy bankdagi moliyaviy xizmatlarning asosiy xususiyati kredit foizini, yuqori xatarli (riskli) operatsiyalarni va noaniqlik bitimlarini rad etishdir.

Islom bankchiligi tashkil etilishida e'tiqod asos qilib olingan bo'lsada, iqtisodiy tuzilma va tartibga solish, tarixiy meros, erkinlashtirish darajasi, ijtimoiy me'yorlar va islomiy ko'rsatmalarning talqini kabi omillar mintaqalar o'rtasida turli ko'rinishda namoyon bo'ladi. Shu sababli, islom banki tamoyillarini to'liq anglash uchun ushbu sohani tahlil qilishda mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, global moliyaviy va geosiyosiy beqarorlik, spekulativ operatsiyalar natijasida yuzaga keladigan moliyaviy bozorlar o'rtasidagi nazoratsiz kapital harakati, narx beqarorligi, qarz mablag'larining yuqori qiymati, pul resurslarining samarasiz taqsimlanishi kabi omillar milliy va global iqtisodiyot rivojlanishiga jiddiy to'siq bo'lmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun islom bank tizimining innovatsion va samarali

tamoyillari hamda instrumentlarini joriy etish orqali milliy bozorlarni diversifikatsiya qilish zarur. Bu esa, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda islomiy bankning kam o'rganilgan sohalar mavjud, masalan, ekspertlarning fikriga ko'ra, islomiy bank faoliyatida moliyaviy texnologiyalardan foydalanish islom moliyaviy dunyosiga ulkan o'zgarishlar keltirishi mumkin. Bundan tashqari, kelgusi yillarda bunday institutlarning ba'zilar O'zbekistonda paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun mahalliy banklar va boshqa moliya-kredit tashkilotlari, davlat hokimiyati organlari va aholi bunday rivojlanish uchun tayyor bo'lishi va ushbu tendensiyaning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini bilishi kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunga qadar olimlar o'rtasida islom iqtisodiyotini ta'riflashda yagona fikr mavjud emas. Mahalliy va xorijiy olimlar "Islom iqtisodiyoti" atamasining ma'nosini turlicha talqin qilishadilar.

Saudiya iqtisodchisi Muhammad Umar Chapra[1] "Islom iqtisodiyoti nima?" nomli kitobida: "Islom iqtisodiyoti - odamlarning shaxsiy erkinliklarini buzmasdan va uzoq muddatli makroiqtisodiy va ekologik disbalansni yaratmasdan, islomiy ta'limotga muvofiq noyob resurslarni taqsimlash orqali farovonlikka erishishga yordam beradigan bilim sohasi" - ekanligini yozadi.

Al Azzaviy[2] ning fikriga ko'ra, islomiy moliya tizimi ko'pincha foizlarni undirishni nazarda tutmaydigan moliyaviy tizim sifatida tasvirlangan. Islomiy banking islom qoidalariga asoslangan - islom jamiyatining iqtisodiyotni boshqarish, ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatlari bilan bog'liq qoida va qonunlar majmui. Islom banklari islom moliya tizimining muhim elementi hisoblanadi. Ular an'anaviy banklar bilan bir xil funksiyalarni bajaradi, ya'ni milliy to'lov tizimining ishlashini ta'minlaydi va moliyaviy vositachilar sifatida harakat qiladi. Islom axloq normalariga ko'ra, halol mehnat bilan qo'lga kiritilgan boyligni, shuningdek, meros yoki hadyani tan olish odat tusiga kirgan.

A.Yu. Juravlev[4] ning fikricha, islom iqtisodiyoti "musulmonlarning jamiyat iqtisodiy hayotini tashkil etish tamoyillari va mexanizmlariga oid qarashlari tizimidir". Bu ta'rifdagi axloqiy komponent musulmonlarning vazifalari: resurslarni ehtiyotkorlik bilan boshqarish, jamiyatda ekspluatatsiyaning oldini olish va adolatni ta'minlashdir.

R.I. Bekkin esa A.Yu. Juravlev[5] tomonidan berilgan ta'rifni inobatga olib, ba'zi tushuntirishlar kiritadi. U musulmonlarning qarashlari har doim ham iqtisodiy hayot haqidagi islomiy g'oyalarga mos kelavermaydi, shuning uchun qarashlar tizimi haqida emas, balki butun musulmon dini haqida gapirish to'g'riroqligini ta'kidlaydi: "musulmon huquqi normalari va tamoyillariga muvofiq boshqaruv tizimi". Bundan tashqari, Bekkin islom iqtisodiyotini "uchinchi yo'l" iqtisodiyoti, "muqobil iqtisodiyot" deb ataydi.

Yuqoridagi olimlarning ilmiy ishlari va fikrlarini o'rgangan holda shuni qayd etish lozimki, biz axloqiy iqtisod nima ekanligini tushunishimiz kerak. Biz uni ijtimoiy adolatga erishish maqsadida iqtisodiy omillarni axloqiy me'yorlar bilan muvozanatlashtiradigan o'ziga xos ta'limot sifatida belgilashimiz mumkin. Ammo shuni ta'kidlash joizki, adolat tamoyiliga asoslangan islom iqtisodiyoti axloqiy iqtisodiyotning timsoli hisoblanadi. Demak, islom iqtisodiyoti axloqiy iqtisodiyot tamoyillarini amalda qo'llashning namunasi, deb taxmin qilishimiz mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqot davomida maqolada islomiy bankingni global moliyaviy tizimga integratsiyalashuvi va uning ahamiyati ilmiy mushohada, abstrakt-mantiqiy, tizimli tahlil, analiz va sintez tamoyillari asosidagi usullardan foydalanib, hamda, analitik tahlil, qiyosiy tahlil, statistik ma'lumotlar tahlilidan foydalanilgan holda muammolar aniqlanib, muammolarning yechimi sifatida ilmiy asoslangan takliflar berilgan. Bunda, islom bank tizimining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish uchun xalqaro tashkilotlar (Islom taraqqiyot banki, xalqaro valyuta jamg'armasi) nashrlari; Markaziy banklarning yillik hisobotlari, shuningdek, xalqaro reyting agentliklari (Ernst&Young, Tompson Reuters, Blossom va boshqalar)ning tahliliy materiallari va tadqiqotlari manba bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Islomiy banking faoliyatini tahlil qilishni boshlashdan oldin, avvalo islomiy bank modelining qaysi tamoyillar asosida qurilganini aniqlash kerak. Islom axloqi me'yorlariga ko'ra, bankni tashkil etishning markazida adolat va halollik tamoyillari turadi. Biroq, bankning asosiy vazifasi - moliyaviy vositachilik orqali foyda olish haqida unutmang, chunki uning hayotiy faoliyati bevosita boshqalarning jalb qilingan mablag'lariga bog'liq. Bu masalani Islom iqtisodiyoti prizmasida ko'rib chiqsak, shuni ta'kidlash joizki, Islomda "yomon" va "yaxshi" (halol va xarom) pullarga aniq bo'linish mavjud. Xususan, tamaki, alkogol, qurol-yarog' sotish yoki sotib olish, shuningdek, qimor o'yinlarini rivojlantirish bilan bog'liq savdo operatsiyalari natijasida foyda olish taqiqlanadi. Shuning uchun bu

maqsadga islom tamoyillariga mos keladigan halol biznes deb hisoblangan moliyaviy xizmatlarni orqali erishish kerak.

Yana bir asosiy farq - bu islomiy bank modelida "ribo" deb nomlanuvchi foiz to'lovi shaklidagi mukofotning yo'qligidir. Ushbu element mavjud bo'lganda, moliya institutini, ya'ni bizning holatimizda – bankni islomiy moliya instituti deb hisoblash mumkin emas. Shunga ham aniqlik kiritish kerakki, taqiq foyda olishga emas, balki faoliyat natijalariga bog'liq bo'lmagan holda oldindan qat'iy belgilangan miqdordagi foyda olishga qo'yiladi. An'anaviy bank modelidan farqli o'laroq, islomiy bankingda kapital egasining mukofoti oldindan belgilangan miqdorni to'lash shaklida bo'lmasligi kerak. Bankning o'zi moliyalashtirilayotgan loyihaning ishtirokchisi bo'lsa foyda olishi yoki savdoda ishtirok etishi, hamda mahsulot tannarxi va uni sotish narxi o'rtasidagi marjaga qarab daromad olishi mumkin. Bunday hollarda bank va korxonalar (kapital oluvchi) o'rtasida foyda va risklar taqsimoti mavjud bo'lib, bu ham barcha risklar moliyalashtirilgan tomon tomonidan qoplanadigan G'arb tizimidan asosiy farqi bo'lib hisoblanadi.

Moliyalashtirishning islomiy asoslariga qaytadigan bo'lsak, shuni qayd etish lozimki, "ribo" - sudxo'rlikni anglatadi. Lekin, "ribo" faqat foiz undirishiga taqiqdan ko'ra kengroq mazmunga ega. Aslida "ribo" miqdor jihatidan nomuvofiq pul ekvivalentidan kelib chiquvchi har qanday noqonuniy yoki adolatsiz foyda olishga taalluqlidir. Pul - kredit foizlari yoki sudxo'rlik (ya'ni pullarni pulga oldi-sotdi qilish) - bu riboning shakllaridan biri, xolos. Tizimning asosiy qoidasi hisoblanadigan riboni taqiqlash so'zma-so'z «ortiqchalik»ni anglatadi va «sotish yoki qarz shaklida bo'lsin, kapitalning har qanday asossiz ko'payishi» sifatida talqin qilinadi. Islomiy olimlar orasidagi umumiy nuqtayi nazar shundan iboratki, ribo nafaqat sudxo'rlikni, balki amaliyotda keng qo'llaniladigan nohaq daromad hisoblashni ham o'z ichiga qamrab oladi.(1-rasm) [3].

1-rasm. Islomiy bankingning asosiy tamoyillari.

Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, an'anaviy banklarga o'z mablag'larini ishonishga tayyor bo'lmagan musulmon aholisining katta ulushiga ega, shuningdek, an'anaviy banklar xizmatidan foydalanmayotgan musulmon-tadbirkorlarning katta soniga ega bo'lgan mamlakatlarda islom moliya institutlarini shakllantirish moliya bozorining samaradorligini oshirish va uning rivojlanishini tezlashtirish imkonini beradi.

Hozirgi kunda dunyoning 72 ta mamlakatida 500 dan ortiq islomiy bank muassasalari faoliyat yuritmoqda. Ularning eng katta konsentratsiyasi yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyoning tarixan shartli mintaqasida (eng yirik markazlar - Bahrayn va Malayziya), shuningdek, Yevropa va AQShda joylashgan.

Islomiy bank muassasalari o'z kapitalining geografik kelib chiqishi bilan emas, balki birinchi navbatda operatsion va investitsiya faoliyati tamoyillari bilan islomiy deb qaralishi kerak. Ular islom tamoyillariga qat'iy muvofiq ravishda operatsiyalarni amalga oshiradilar.

Global islomiy moliya tizimining yaratilishi 1960–1970-yillarda yaqin Sharq va Malayziyaning bir qator mamlakatlarida birinchi islomiy banklar tashkil etilishi, shuningdek davlatlararo Islom taraqqiyot banki (Islamic Development Bank) tashkil etilgan paytdan boshlanadi. Islom taraqqiyot banki (ITB) 1973-yil 18-dekabrda Islom konferensiyasi tashkiloti (IKT)ga a'zo mamlakatlar moliya vazirlarining yig'ilishida tashkil etilgan va 1975-yil oktabrda o'z faoliyatini boshlagan. ITBning bosh qarorgohi Saudiya Arabistonining Jidda shahrida joylashgan. Shu bilan birga, bank Rabat (Marokash), Kuala Lumpur (Malayziya), Almata (Qozog'iston) va Dakar (Senegal) da 11 vakolatxonalari va 4 mintaqaviy ofislariga ega.

Islomiy bank standartlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan bir qator boshqa tashkilotlar ham

mavjud. Bularga Islom moliya institutlarining buxgalteriya hisobi va audit tashkilotlari (AAOIFI), Islom moliya xizmati Kengashi (IFSB), Xalqaro islom moliya bozori, Islom banklari va moliya institutlari kengashi (Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)), "Islom moliya institutlari uchun arbitraj va yarashtirish markazi (Arbitration and Reconciliation Centre for Islamic Financial Institutions) kiradi. Bundan tashqari, Likvidlikni boshqarish xalqaro markazi islomiy qimmatli qog'ozlarning ikkilamchi bozorini rivojlantirish va islomiy moliyalashtirishning yangi moliyaviy vositalarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi, Xalqaro islom reyting agentligi esa islom moliya bozorini rivojlantirish, islom banklarining xalqaro standartlarini ishlab chiqish va islomiy moliyaviy tashkilotlarga reyting berish bilan shug'ullanadi.

Islom moliya institutlarining buxgalteriya hisobi va audit tashkilotlari (AAOIFI) 1995-yilda tashkil etilgan. Uning faoliyatining maqsadi Islom banklarining moliyaviy va xo'jalik operatsiyalarini hisobga olishning yagona usullarini ishlab chiqish va ularni tavsiyaviy xarakterdagi tegishli standartlar shaklida taqdim etishdan iborat. Musulmon mamlakatlarining bir qator Markaziy banklari ushbu standartlarni o'zlariga hisobot beradigan Islomiy moliya institutlari faoliyatini tartibga solish maqsadida qabul qildilar. Islom moliya xizmati Kengashi (IFSB), Xalqaro islom reyting agentligi, Islom banklari va Moliya institutlari Kengashi (CIBAFI), va boshqalar kabi tashkilotlarning maqsadlaridan biri - bu islomiy obligatsiyalar (sukuk) chiqarishga imkon beradigan infratuzilmani yaratishdan iborat.

Bugungi kunga qadar, islomiy moliyaviy xizmatlar sohasi sezilarli darajada o'sdi. Agar, 1990-yillarning o'rtalarida Islom banklarining aktivlari 150 mlrd. dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda - 2,7 trln. dollarga yetdi va ularning yillik o'sish sur'atlari 15 foizdan 25 foizgacha oshdi.

2024-yilda dunyoda 526 ta islomiy bank muassasalari mavjud bo'lib, ulardan taxminan 69% to'liq islomiy "avtonom" banklar, qolgan 31% esa "islomiy darcha"lar orqali islomiy xizmatlarni taklif qiluvchi an'anaviy banklar hisoblanadi. So'nggi yillarda Islom banklari o'zlarining tashqi kengayishini kuchaytirdilar, qabul qiluvchi mamlakatlarda o'zlarining ta'sir doiralarini kengaytirishga va zamonaviy transmilliy bank tuzilmasiga moslashishga intilib, xalqaro bank kapitali bozorida va xalqaro investitsiya oqimlari sohasida muhim rol o'ynadilar.

Hozirgi vaqtda islomiy moliya eng yaxshi tashkil etilgan birinchi 3 mamlakat jahon bozori hajmining 66 foizini tashkil etadi. Bular:

- Saudiya Arabistoni
- Eron
- Malayziya. (2-rasm).

2-rasm. Islom banklari aktivlarining butun bank tizimi tarkibidagi ulushi, (foizda) [7].

Yuqoridagi 2-rasm ma'lumotlariga ko'ra, islomiy bankingning Quvaytdagi an'anaviy banklar aktivlariga nisbatan ulushi - 51,9 foizni, Qatarda - 28,3 foizni, Bangladeshda - 26,3 foizni, Malayziyada - 31,5 foizni va Saudiya Arabistonida esa 72,2 foizni tashkil qilgan. Shuningdek, Bahrayn, Iordaniya, Pokiston, Misr, Ummon, Turkiya, Indoneziya va boshqa mamlakatlarda islomiy banklarning butun bank tizimi aktivlaridagi ulushi 25 foizdan kamrog'ini tashkil qiladi. Faqat ikkita islomiy mamlakatda butun bank tizimi tarkibidagi islomiy banklarning ulushi – 100 foizni (Sudan va Eron) tashkil qiladi.

Bugungi kunga kelib, islomiy banking sohada dominant "o'yinchilar" fors ko'rfazi va Eron mamlakatlari hisoblanadi. Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasi 15% bozor ulushi bilan islom banklari dunyosida ikkinchi o'rinda turadi. Ushbu mintaqa Bruney va Malayziya davlatlari kiradi va hududdagi yirik islomiy iqtisodiyotlar (islom qoidalariga muvofiq moliyaviy xizmatlar ko'rsatilishi bo'yicha), hamda Indoneziya (dunyodagi eng

katta musulmon aholisi bo'lgan mamlakat) kiradi. Pokiston va Bangladesh mintaqadagi eng ko'p aholiga ega davlatlar qatoriga kirganiga qaramay, ularning jahon islomiy moliyaviy xizmatlar bozoridagi ulushi 2 foizdan oshmaydi. Umuman olganda, islom mamlakatlarida aholi va daromadlarning o'sish sur'atlarini hisobga olgan holda, islomiy bankingni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Bu, ayniqsa, islomiy bank sohalari kam rivojlangan, ammo musulmon aholisi ko'p sonli islomiy mamlakatlarga tegishli.

Islomiy banklarning kapitalining yetarlik darajasi ham odatda me'yoriy talablardan sezilarli darajada oshadi. Xususan, Buyuk Britaniya, Turkiya, Afrika, fors ko'rfazi mamlakatlari va Erondagi islomiy banklar kapitalning yetarlik darajasi bo'yicha eng yuqori talablarga javob berishdi. Masalan, 2020-yilda ushbu mamlakatlardagi islom banklari uchun kapitalning yetarlik darajasi mos ravishda 33, 32, 26 va 19 foizni tashkil etdi, bu Bazel-III kelishuv muvofiq bank kapitalining yetariligi uchun minimal 8%lik talabdan ancha yuqori [8].

Islomiy banklarning aksariyati nisbatan kichik. Aktivlarning kichik hajmiga qaramasdan, islomiy banklar odatda kapitallashgan va likvidli bo'lib, likvidlik darajasi mintaqaga va ularning bozor ulushiga qarab o'zgaradi (3-rasm).

3-rasm. Aktivlarning miqdori bo'yicha islom banklarining soni, (foizda) [7].

Yuqoridagi 3-rasm ma'lumotlariga ko'ra, 20 milliard dollardan ortiq aktivlar hajmiga ega bo'lgan islomiy banklar soni jami – 11 foizni va 20 milliard dollardan ortiq aktivlar hajmiga ega bo'lgan 11 % - 10 20 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Banklar 12% 5 10 milliard dollar aktivlar bor, 27% da ular 1 dan 5 milliard AQSh dollargacha, qolgan 40% esa 1 milliard dollardan kamroq aktivlarga ega.

Islomiy banklarning aktivlarining rentabelligi ham ijobiydir: Afrikada, fors ko'rfazi mamlakatlarida, Eron va Osiyoda ishlaydigan banklar boshqa hududlarda banklarga qaraganda ko'proq daromad keltiradi. Buning bir sababi shundaki, ushbu hududlarda ayrim banklar davlat banklari bo'lib, asosan davlat korxonalarini va davlat loyihalarini moliyalashtiradi (4-rasm).

4-rasm. Islom banklarining soni va aktivlarini hududlar bo'yicha tarkibi, (foizda) [8].

Yuqoridagi 4-rasm ma'lumotlariga ko'ra, islomiy banklar aktivlarining asosiy qismi (77%) yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada, keyin Osiyo (18%), Yevropa (3,73%) va Sahro orti Afrika mamlakatlari (1% dan kam) ga to'g'ri keladi. Xuddi shu taqsimot dunyoning turli mintaqalarida joylashgan islomiy banklar soniga xosdir: islomiy banklarning 50% - yaqin Sharqda va Shimoliy Afrikada, 30% - Osiyoda va 15% - Afrikaning janubiy mamlakatlarida joylashgan.

Bugungi kunda islomiy banking tashqi manbalardan moliyalashtirishga jiddiy ehtiyoj sezayotgan rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiyotiga faol kirib bormoqda. Ayniqsa, bu tendensiya bank xizmatlari ilgari kam rivojlangan mamlakatlarga xosdir.

Qozog'iston islomiy moliyalashtirish sohasida qonunchilikni joriy etgan MDHning birinchi mamlakatiga aylandi: 2009-yilda "Islom banklarini tashkil etish va faoliyati hamda islomiy moliyalashtirishni tashkil etish masalalari bo'yicha Qozog'iston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Shunga qaramasdan, mamlakatda islomiy banking hali ham rivojlanishning dastlabki bosqichida turibdi. Islomiy banking aktivlarining ulushi bank sektorining umumiy aktivlaridan 1% (jami 0,08%) dan kam. Biroq, 2030-yilgacha Qozog'iston Respublikasi moliya sektorini rivojlantirish konsepsiyasiga ko'ra, bu ko'rsatkich 3-5%ga erishilishi kerak. Bugungi kunda Qozog'iston islomiy bank sektorida faqat bitta bank – 2010-yilda ro'yxatdan o'tgan Al Hilol Islom banki (ushbu bankning Bosh ofisi Abu-Dabida joylashgan) faoliyat ko'rsatadi. Mamlakat Islomiy moliyaviy xizmatlar Kengashi, Islom moliya institutlarining buxgalteriya hisobi va audit tashkiloti hamda Xalqaro islomiy moliya bozorlari tashkilotlari a'zosi.

Bugungi kunda Qirg'izistonda islomiy banking faoliyatini tartibga soluvchi 16 ta normativ hujjat mavjud. 2008-yildan buyon mamlakatda OAJ "Ekoislomikbank" islomiy moliyalashtirish tamoyillarida faoliyat yuritmoqda.

Rossiyada islomiy banklarni tashkil etishga kamida uch marta urinish bo'lgan, ammo ular muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Shunday qilib, Kemerovo shahrida 1992-yilda va Mahachkalda 1996-yilda ochilgan islomiy banklar o'z faoliyatini to'xtatdilar. 1997-yilda Islomiy Badr bankini tashkil etishga urinish ancha muvaffaqiyatli bo'ldi, ammo 2006-yil dekabr oyida Rossiya banki tomonidan berilgan bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun litsenziyasi bekor qilindi. Bugungi kunda Rossiyada islomiy banklarni qonunchilik va soliq darajasida maxsus tartibga solish mavjud emasligi ularning faoliyatini rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda. Rossiya Federatsiyasining Fuqarolik kodeksiga muvofiq, qarz oluvchi va bank o'rtasidagi shartnoma faqat foizli sifatida talqin qilinadi va "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" Federal qonun ham kredit uchun haq to'lashda faqat foiz to'lovlari prinsipini nazarda tutadi. Xulosa qilib aytganda, Rossiyaning joriy qonunchiligi doirasida islomiy banklar faoliyati imkonsizdir. Shunga qaramasdan, ayrim mualliflar, Rossiyada Islomiy banklarni tashkil etish imkoniyati mavjud va islomiy banklarning huquqiy modeli sifatida diniy (imonli) sheriklikning tashkiliy-huquqiy shaklidan foydalanishni taklif qilishadi [9].

Afsuski, hozir kunda O'zbekistonda islomiy bank yoki mahalliy banklarimizda bunday xizmatlar mavjud emas. Lekin, O'zbekiston aholisining islomiy moliyaviy xizmatlar va foizsiz bankka bo'lgan qiziqishlari juda yuqori bo'lganligi sababli, yurtimizda islom moliyaviy xizmatlarini ko'rsatish tizimini shakllantirish borasida qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-martdagi "Islom taraqqiyot banki guruhi va arab muvofiqlashtirish guruhi jamg'armalari bilan sheriklikni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4224-son li qarori 2-bandida O'zbekiston Respublikasining Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi bilan uzoq muddatli sherikligining asosiy yo'nalishlari hamda vazifalaridan biri sifatida davlat-xususiy sherikligi mexanizmlarini, jumladan vaqf-jamg'armalarni tashkil etish yo'li bilan qo'llab-quvvatlash dasturlarini birgalikda ishlab chiqish va O'zbekistonda tatbiq qilish belgilangan [11].

Yaqin kelajakda O'zbekistonda Islom banki va moliya infratuzilmasi yaratilishi mumkin. Hozirgi kunda, respublikamizning 14 ta bankida islom darchalarini yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, shuningdek, islom moliyasiga oid qonun loyihasi ishlab chiqilgan va islom moliyasi konsepsiyasini o'z ichiga olgan nobank kredit tashkilotlari to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi rejalashtirmoqda. Avvaliga mikromoliya tashkilotlariga, so'ngra tijorat banklariga islom moliyasi bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish huquqi berishishi ko'zda tutilgan. Nobank tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlar doirasini kengaytirish mo'ljallangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Islomiy bank faoliyatining tamoyillarini tushunish mamlakatning moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Birinchidan, islom banklari an'anaviy banklar bilan hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirish borasida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ikkinchidan, xedjirlash vositalarining yetishmasligi islom moliya institutlarida xatarlarning konsentratsiyasini keltirib chiqaradi. Natijada, an'anaviy moliyaviy tizim doirasida islom moliya institutlarining tartibga solinmagan holda rivojlanishi ularning barqarorligini pasayishiga va moliyaviy beqarorlikning oshishiga olib kelishi mumkin.

Bugungi kunda O'zbekistonda islom moliya institutlarining sekin rivojlanishi uchta asosiy omil bilan izohlanadi: birinchi navbatda, islom moliya sanoatining jadal o'sishiga O'zbekiston Respublikasida bunday tashkilotlarning faoliyat yuritishini tartibga soluvchi qonunchilik bazasini takomillashtirish zarurati mavjud. Ikkinchidan, turli xil moliyaviy mahsulotlarning islom qoidalariga muvofiqligi to'g'risida xulosa beradigan (yoki fikr bildiradigan) maxsus organ yaratmasdan bunday institutlarning muvaffaqiyatli ishlashi deyarli mumkin emas. Nihoyat, O'zbekiston Respublikasida islom bankini rivojlantirish uchun jiddiy to'siq bo'lib jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarini qo'llashning joriy amaliyoti hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilishda hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlash va islom banklari faoliyati bilan bog'liq standartlarni ishlab chiqish uchun mo'ljallangan xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan yaqin aloqalarni o'rnatish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Chapra M.U. What is Islamic Economics? – Jeddah, 2001. – 200 s.
2. Al-Azzawi A.A. The characteristics and modern problems of islamic banks. Vestnik Universiteta. 2016; (7-8):5-11.
3. Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor. An introduction to islamic finance: theory and practice. Singapore: John Wiley & Sons (Asia), 2011.
4. Islamskiy banking / Juravlyov A.Yu., nauchn. red. A.O. Filonik.»: Sadra; Moskva; 2017.
5. Bekkin R. I. Исламская экономика. Краткий курс . М.: AST Vostok–Zapad, 2008. 288 s.
6. Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich. (2024). Ways to Develop Innovative Banking Services in Uzbekistan. Miasto Przyszłości, 52, 76–83. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4539>
7. Nurmuxammedov, A. Y. . (2022). Mechanisms for Improving Long-Term Lending Practice by Commercial Banks. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 2(10), 11–16. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/1311>
8. Manbaa: Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022 -<https://ifsb.org/download.php>
9. Manbaa: Информационно-аналитический портал «Islamic-Finance» - <http://islamic-finance.ru/index/0-2>
10. Manba: DinarStandard & Ellipses – Глобальный отчет об исламских финансовых технологиях за 2022 год - <https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/islamic-fintech-2022>
11. Manba: O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi - www.lex.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
